

ФОРМИРОВАНИЯ ЗАДАНИЯ НА МОДЕЛИ ГОСПИТАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ

Араббаева Фирюза Учқуновна

Андижанский машиностроительный институт, стар преп.

E-mail: Firyuza66@mail.ru

Тел.: +998914822340.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8124183>

Аннотация:

Цель. Рассмотреть вопросы формирования задания на проектирование моделей госпитальной одежды для детей больных кожными болезнями и определить основные требования предъявляемые к ним.

Методы. В исследовательской работе использованы теоретические и экспериментальные исследования, которые базированы на общеметодологических принципах системного подхода. Используются методы математической статистики, планирования и анализа эксперимента. При этом экспериментальные исследования проведены в производственной лаборатории совместного предприятия «Антекс» а также в клинических условиях диспансера коже венерических заболеваний Андижанского вилоята.

Результаты. В результате были разработаны и сформированы теоретические основы разработки технического задания на проектирование новых моделей госпитальной одежды для детей больных кожными болезнями с учетом топографии и видов кожных поражений, а также определены основные требования, предъявляемые к ним.

Ключевые слова: клиника, больница, госпиталь, специальная одежда, кожные болезни, маркетинговые исследования, потребительский спрос, требования к одежде, технология, материал, конструкция, социальные, функциональные, эстетические, эргономические, эксплуатационные, стандартизация и унификация, технологичность конструкции и экономичность

Введение.

Известно, что в учреждениях для оздоровления детей частности в клиниках, в больницах, а также в госпиталях так таковой нет госпитальной одежды, поэтому больные в больничных условиях носят в основном повседневную одежду. Отсутствие специальной госпитальной одежды, а также непрерывный рост больных детей кожными заболеваниями потребностей к этому виду одежды, создает некоторые проблемы для успешного выздоровления больных.

Правительство направляет свою деятельность на обеспечение здоровья детей республики путем формирование Указов и Постановлений. Одной из основных направлений деятельности Правительства Республики Узбекистан является создание в стране качественной системы здравоохранения, обеспечивающей сохранение и улучшение здоровья населения, формирование условий для воспитания здорового поколения. В связи с этим, назрела необходимость формирования

концептуально новой модели здравоохранения посредством успешной реализации Концепции развития здравоохранения Республики Узбекистан на 2019 — 2025 годы.

В Указе Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. № ПП-5590 от 7 декабря 2018 г., «**О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан**» [1] рассмотрена основная Концепция **развития системы** здравоохранения Республики Узбекистан на 2019 — 2025 годы, в котором рассмотрены:

- I. Современное состояние здравоохранения Республики Узбекистан.
- II. Цели и задачи дальнейшего развития системы здравоохранения Республики Узбекистан.
- III. Основные направления дальнейшего развития системы здравоохранения Республики.
- IV. Ожидаемые результаты от реализации Концепции.

По статистическим данным зарегистрированных больных кожными заболеваниями с 2000 по 2011 гг на 1000 человек показывает волнообразную тенденцию развития этих заболеваний¹.

Надо отметить, что в данное время в лечебных учреждениях Республики отсутствует или используется устаревшая одежда, не отвечающая санитарным требованиям больничной одежды и спросу населения в качественной одежде для больных кожными заболеваниями, а это дает стимул для разработки технологии производства госпитальной (больничной) одежды для больных кожными болезнями.

Методы. В исследовательской работе использованы теоретические и экспериментальные исследования, которые базированы на общеметодологических принципах системного подхода. Использованы методы математической статистики, планирования и анализа эксперимента.

Экспериментальные исследования проведены в производственной лаборатории совместного предприятия «Антекс» а также в клинических условиях диспансера коже венерических заболеваний Андижанского вилоята.

Чтобы разрешить вышеуказанные проблемы Нами ведутся научные исследования по проектированию новых моделей детской госпитальной одежды для больных кожными болезнями.

Результаты.

Стадии разработки новых моделей госпитальной одежды для больных кожными болезнями (схема 1) сформированы в соответствии предложенной перспективной схемы стадийной разработки новых моделей одежды Крымовой О.И. [2].

Рассмотрим теоретические основы процесса разработки технических заданий на оптимальную ассортиментную серию моделей госпитальной одежды

Разработка технического задания это этап, обеспечивающий высокое качество новых моделей госпитальной одежды для больных кожными болезнями при их

¹ The theoretical bases for the development of a technical proposal of hospital clothes for patients with skin diseases. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 – 4230 VOLUME 6, ISSUE 10, Oct. -2020

проектировании. Так как она является основой для разработки проектной документации на новую модель госпитальной одежды.

Согласно единой конструкторской документации в соответствии ГОСТ 2.103-68 техническое задание устанавливает основное назначение, технические характеристики, показатели качества и техника-экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому ассортименту госпитальной одежды больных кожными болезнями, необходимые стадии разработки конструкторской документации и ее состав, а также специальные требования к изделию.

Схема 1

Перспективная схема стадийной разработки новых моделей госпитальной одежды для больных кожными болезнями

Стадии

Разработка технических заданий на оптимальную ассортиментную серию моделей госпитальной одежды	Разработка технических предложений моделей госпитальной одежды	Разработка эскизных проектов моделей госпитальной одежды	Разработка технических проектов моделей госпитальной одежды	Разработка рабочей документации моделей госпитальной одежды
--	--	--	---	---

После рассмотрение понятия техническое задания было принято за основу следующее понятие «В швейной промышленности под разработкой технического задания понимают составление исходных данных, подробных характеристик и требований к проектируемому изделию» [2]. Техническое задание разрабатывается на основе использования результатов ранее выполненных исследовательских или экспериментальных работ и передовых достижений в производстве. В задание необходимо включать прогнозируемые показатели технического уровня и качества продукции, в том числе уровня унификации, с учетом наиболее полного удовлетворение потребностей производства. Таким образом, в техническое задание включает 2 группы показателей, и они должны соответствовать требованиям которых должны отвечать проектируемое изделие.

Рассмотрим основные этапы разработки технического задание, которое включает в себя:

1. Общие сведения об изделии.
2. Основные требования к изделию.
3. Требования к конструкции.

Общие сведения об изделии

В техническом задании даются сведения о наименовании изделия и его назначения. Говоря о назначении госпитальной одежды больных кожными болезнями, необходимо дать краткую характеристику климатической зоны и сезона. Следует охарактеризовать также социальный показатель, определяющий прогноз потребительского спроса потребителей на данный вид изделия, и тип фигуры, на который рассчитана одежда.

Антропометрическая характеристика типа фигуры детей определяется основными параметрами, такими как рост и обхватом груди. Давая антропометрическую характеристику фигуры следует указать ГОСТ или ОСТ, который служит основой для определения размерных параметров типовых фигур.

Характеристика материалов, которые рекомендуется использовать для проектирования модели, отражается в таблице (таблица 6). А при составлении таблицы следует исходить из конкретных возможностей предприятия на базе, которого выполняется проект.

1-Таблица

Характеристика материала

Наименование материала	Хлопчатое бумажная ткань
Плотность.	Она варьируется в диапазоне 45-850 г на квадратный метр. 100г/кв. метр – показатель для легких тканей. Цифры свыше 200 г характерны для тяжелых тканей.
Толщина	от 5,9 до 11,7 Текс
Гигроскопичность.	Впитывает до 20% влаги от собственного веса. Влажным при этом не становится.
Ширина полотна	от 50 до 170 см.

В техническом задании следует указать категорию качества проектируемого изделия госпитальной одежды больных кожными болезнями. При этом необходимо руководствоваться Единой системой аттестации качества промышленной продукции. В соответствии этого Единая система аттестации качества промышленной продукции (ЕСАКП) устанавливает три категории качества (высшую, первую и вторую) для уже выпускавшейся продукции и две категории (высшую и первую) для вновь разрабатываемых и передаваемых в производство изделий.

Основные требования к изделию

Основные требования, отражаемые в техническом задании, формируются в зависимости от группы сложности проектирования. Так по сложности проектирования [2] изделия нового ассортимента (НА) относятся к первой группе; перспективно выставочные (ПВ) - ко второй группе; изделия, создаваемые с использованием проверенных конструктивных базовых основ и выпускаемые большими сериями (БС), к третьей группе; все остальные изделия специального назначения, выпускаемые малыми сериями (МС) - к четвертой.

Группа сложности проектирования определяет подход к требованиям, предъявляемым к изделию. Модели группы БС, имеют наибольший вес в производстве.

При их проектировании необходимо уделять основное внимание требованию, обеспечивающему эффективность производства, т.е. рациональности, технологичности и унификации. Применительно к данной группе могут быть приведены ориентировочные среднеотраслевые показатели трудоемкости, материалоемкости, унификации, используемого оборудования и т.д.

Обсуждение.

Проектируемая госпитальная одежда для больных кожными болезнями можно отнести к четвертой группе (выпускаемые малыми сериями МС). Они имеют специальное назначение, поэтому при формировании требований к ним требуется «разработка требований к больничной одежде на основе интеграции необходимых условий пребывания человека в лечебном учреждении, особенностей проведения медицинских процедур и изготовления одежды в условиях промышленного производства»² и данные маркетинговых исследований. Схема основных требований предъявляемых к госпитальной одежде представлены в виде схемы 2.

Схема-2

Требования, предъявляемые к госпитальной одежде больных кожными болезнями

Требования							
Потребительские					Технико-экономические		
Социальные	Функциональные	Эстетические	Эргономические	Эксплуатационные	Стандартизация и унификация	Технологичность конструкции	Экономичность

Требования к конструкции

В данном разделе технического задания перечисляются требования, которые необходимо учитывать при конструировании изделия. К ним относятся:

- конструктивные прибавки, устанавливаемые согласно рекомендациям ОДМО, ЦНИИШП и решениям эстетической комиссии научно-технического совета при Министерстве легкой промышленности Узбекской Республики;
- прибавки на уработку, швы, подгибы, устанавливаемые с учетом свойств ткани, а также по данным ГОСТ и ТУ и др.

Эстетические требования, предъявляемые к проектируемому изделию в техническом задании, определяются:

- новизной модели и конструкции (силуэт, покрой, цветовое решение модели, цветовая гамма и фактура материала);
- архитектурной и тектонической формы (взаимосвязь и согласованность функции, формы, цвета, конструкции и свойств материала) и др.

² Arabbaeva Firuza Uchqonovna Mirzaeva Nargizoy Sanjarovna THE SIGNIFICANCE OF THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF CREATING HOSPITAL CLOTHING FOR PATIENTS WITH SKIN DISEASES. UzACADEMIA ILMIY-USLUBIY JURNALI

Эргономические требования в техническом задании характеризуются:

- антропометрическим соответствием (соразмерность изделия фигуре человека, баланс конструкции, размах движения рук одетого человека, перемещение низа изделия, определение коэффициента динамического соответствия);
- психофизиологическим соответствием (удобство пользования отдельными элементами одежды — доступность расположения карманов, застежек, рациональная масса изделия);
- гигиеническими показателями, обусловленными тепловым балансом и вентилируемостью, т.е. степенью воздухо- и паропроницаемости используемых материалов.

Технологические требования выражаются в конкретных цифрах и показателях. Для этого устанавливается:

- ориентировочная трудоемкость по среднеотраслевым данным;
- указываются особенности технологичной конструкции узлов и деталей новой модели (или элементы оригинальной конструкции для моделей НА и ПВ) в соответствии с результатами ранее проведенных исследований и др;

Эксплуатационная технологичность характеризуется комплексом свойств, определяющих надежность проектируемого изделия, его долговечность, ремонтпригодность, форма устойчивость в носке, переносимость химчистки, глажения, стирки и т.д.

Уровень унификации и стандартизации устанавливается в зависимости группы сложности проектируемого изделия и выражается в виде коэффициента унификации деталей. Для группы БС указывается также уровень применяемости унифицированной технологии.

Требования к маркировке, упаковке, транспортировке и хранению изделия -устанавливаются по соответствующим ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.

Экономические показатели характеризуют предполагаемый объем заказа продукции, ориентировочную экономическую эффективность, себестоимость, рентабельность и т.д.

Стадии и этапы разработки проекта устанавливаются с учетом группы сложности проектирования и утвержденного профилирующей организацией.

Порядок контроля и приемка. В этом разделе указывается, кем утверждена модель и определяются ориентировочные сроки ее запуска или внедрения в производство.

В процессе проведения научно-исследовательской работы по данному вопросу сформулированы следующие выводы:

Выводы:

1. Рассмотрены теоретические основы процесса разработки технических заданий на оптимальную ассортиментную серию моделей госпитальной одежды.
2. Определена перспективная схема стадийной разработки новых моделей госпитальной одежды для больных кожными болезнями
3. Приведена схема основных требований предъявляемых к госпитальной одежде для больных кожными болезнями.

Использованная литература:

- 1.<http://lex.uz/docs/4096199> УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О КОМПЛЕКСНЫХ МЕРАХ ПО КОРЕННОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Президент Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ г. Ташкент, 7 декабря 2018 г., № ПП-5590
- 2.Крымова О.И. Проектирования швейных изделий Ташкент Ўқитувчи 1985
- 3.Arabbaeva Firuza Uchqunovna Mirzaeva Nargizoy Sanjarovna. The theoretical bases for the development of a technical proposal of hospital clothes for patients with skin iseases. NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 – 4230 VOLUME 6, ISSUE 10, Oct. -2020
- 4.Arabbaeva Firuza Uchqunovna Mirzaeva Nargizoy Sanjarovna THE SIGNIFICANCE OF THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF CREATING HOSPITAL CLOTHING FOR PATIENTS WITH SKIN DISEASES. UzACADEMIA ILMIY-USLUBIY JURNALI Volome. Issue 1. July 2020
- 5.Ф.У. Араббаева, М.Н. Умарова Необходимость разработки технического предложения госпитальной одежды для больных кожными болезнями - Universum: Технические Науки, 2022